

*Van de redactie*

Ons maandblad beweegt zich op het terrein van de bedrijfshuishoudkunde en dat van de accountancy. Beide terreinen worden van oudsher geassocieerd met de private sector: de bedrijfshuishoudkunde richtte zich op verschijnselen die werden waargenomen in bedrijven; en de accountancy, ofschoon haar betekenis voor een niet onaanzienlijk deel ontleend aan de publieke sector, occupeerde zich in haar theoretische en praktische analyses toch met name met de vraagstukken van de private sector, het bedrijfsleven.

Sinds dit maandblad voor het eerst verscheen, is de overheidshuishouding geweldig in betekenis toegenomen. De bemoeiingen van de overheid strekken zich over vele aspecten van het leven uit, en de uitgaven waarmee die bemoeiingen gepaard gaan hebben een omvang verkregen, die het voorstellingsvermogen van de burger te buiten gaan. Doch niet alleen is de overheidsbemoeiing gegroeid, zij is tevens middelpunt van kritische belangstelling geworden. Twijfels worden soms geuit aangaande de doelmatigheid en doeltreffendheid van het handelen in de overheidshuishouding. Vraagtekens worden soms gezet bij het vermogen de zich daar voltrekkende processen, en daarmee omvang en richting der overheidsbestedingen, te beheersen.

De vraag dringt zich op, of de beoefening van de bedrijfshuishoudkunde en van de accountancy een gedachtengoed heeft voortgebracht, waarmee de overheidshuishouding haar voordeel zou kunnen doen. Zijn deze vakgebieden alleen relevant voor het bedrijfsleven of gaat hun betekenis verder? Zo ja, in welke opzichten dan wel? Zo neen, waarom dan niet? Vandaar dit bijzonder nummer, handelende over: De betekenis van de bedrijfshuishoudkunde en de accountancy voor de overheidshuishouding.

Na een brede analyse in een inleidend artikel van Dr. C. A. Koopman heeft een aantal auteurs zich gericht op deelonderwerpen, en hun inzichten op die betekenis geschetst. Vele van de deelgebieden, die men bij de bedrijfshuishoudkunde en de accountancy gewoon is te onderscheiden, komen daarbij aan de orde. Verscheidene auteurs ontvouwen hun inzichten aan de hand van actuele situaties, daarmee de leesbaarheid van dit nummer verhogend zonder de gedegenheid aan te tasten.

De redactie heeft de bijdragen in dit nummer bijeenvergaaard in de verwachting dat de inhoud zowel aan de beoefenaren van de bedrijfshuishoudkunde en de accountancy, als aan hen die de overheidshuishouding tot object van onderzoek en studie hebben gekozen, gedachten aanreikt die uitnodigen tot verdere reflectie en ontwikkeling.